

ILM-FAN TARAQQIYOTIDA AYOLLARNING AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDAGI O'RNINI

Aliyeva Nodira Maxkampulatovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

nodiraalieav@utas.uz

Abdurashidova Sabina

Toshkent amaliy fanlar universiteti P-23-02-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11271814>

Annotatsiya: Butun dunyoda xotin-qizlarning fan, texnika va innovatsion yutuqlardan teng va to'laqonli foydalanishlariga imkoniyatlar yaratish, mazkur sohada gender tenglikni ta'minlash BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2015 yil 22 dekabrda qabul qilingan "Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar" to'g'risidagi A/RES/70/212 – sonli rezolyutsiyada o'z aksini topgan. Mazkur rezolyutsiyaga ko'ra, 2016 yildan boshlab har yili 11 fevral "Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni" (International Day of Women and Girls in Science) sifatida nishonlanadi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad, ayollarning ilm-fandagi ishtirokiga e'tibor qaratish va qo'llab-quvvatlashdan iborat.

Zamonaviy dunyo ayollarning turli ilm sohalarida erishgan yutuqlariga guvoh bo'ldi. Ular turli stereotiplar va qarama-qarshiliklarni yengib, ilm-fan sohasida yangi ufqlarni ochib, insoniyat taraqqiyotiga muhim hissa qo'shdilar. Ushbu maqolada ilm-fan sohasidagi ba'zi ayollar yutuqlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ilm-fan, gender tenglik, axborot texnologiyalari, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt, Internet of Things, "virtual" psixologlar, 3D texnologiya.

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ НАУКИ

Алиева Нодира Махкампулатовна

Ташкентский университет прикладных наук

Абдурашидова Сабина

Студент группы П-23-02 Ташкентского университета прикладных наук

Аннотация: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2015 года № A/RES/70/212 "Наука, технологии и инновации в целях развития" признала важность создания возможностей для полноценного использования знаний, технологий и инноваций женщинами и девочками в области образования, техники и инноваций по всему миру и обеспечения гендерного равенства в этой области. Согласно данной резолюции, начиная с 2016 года ежегодно 11 февраля отмечается "Международный день женщин и девочек в науке". Основная цель этого дня - привлечение внимания к участию женщин в науке и их поддержка.

Женщины по всему миру достигли успехов в различных областях науки. Они преодолели различные стереотипы и препятствия, расширили горизонты в области науки и внесли важный вклад в человеческое развитие. В данной статье рассматриваются достижения некоторых женщин в области науки.

Ключевые слова: наука и техника, гендерное равенство, информационные технологии, кибербезопасность, искусственный интеллект, Интернет вещей, "виртуальные" психологи, 3D технологии.

THE ROLE OF WOMEN IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY IN SCIENTIFIC DEVELOPMENT

Aliyeva Nodira Makhkamkulatovna
University of Tashkent for Applied Sciences
Abdurashidova Sabina

Student of group P-23-02 University of Tashkent for Applied Sciences

Abstract: United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/212 of December 22, 2015, "Science, Technology and Innovation for Development," recognized the importance of creating opportunities for the full and equal participation of women and girls in education, technology, and innovation worldwide, and ensuring gender equality in this area. According to this resolution, since 2016, February 11 is annually observed as the "International Day of Women and Girls in Science." The main objective of this day is to draw attention to the participation of women in science and to support them.

Women worldwide have achieved success in various fields of science. They have overcome various stereotypes and obstacles, expanded horizons in the field of science, and made significant contributions to human development. This article discusses the achievements of some women in the field of science.

Keywords: science and technology, gender equality, information technology, cybersecurity, artificial intelligence, Internet of Things, "virtual" psychologists, 3D technologies.

KIRISH

Sharq qadriyatlarida ayol doimo erkak kishiga do'st, yor, oqila, mehribon, oilaviy tinchlikning rahnamosi sifatida ulug'langan. Ayollarning oila va jamiyatdagi roli, xususan, farzand tarbiyasi va ijtimoiylashuvdagi ahamiyati mutafakkirlar tomonidan e'tirof etilgan. Abu Rayhon Beruniy o'z qarashlarida oila tinchligi bevosita oqila, aqlli, farosatli, tarbiyali ayollar qo'lida ekanligiga alohida ahamiyat qaratgan. Ma'rifatparvar adib Abdulla Avloniy: "Qizlar bilim olishga hammadan ko'proq intilishlari lozim, zero, bu bilimlar bilan ular kelajak avlodni tarbiyalaydilar", deya ta'kidlaydi.

Ayollar ilm-fan sohasida yutuqlarga erishish uchun bir nechta muhim omillar mavjud. Bu omillar ularning motivatsiyasi, o'rganish usullari va o'qishga bo'lgan qiziqishlarini o'z ichiga oladi. Ayollarning o'zlariga qo'yilgan maqsadlari va ularga yetishishga qanday yo'l tutishlari, ularning o'qishga qiziqishini va ilmga bo'lgan ishonchini ta'minlaydi. Keyingi muhim omil o'rganish usullari va texnologiyalardir. Ayollar uchun onlayn platformalar, videolar, va interaktiv darsliklar kabi vositalar orqali ilm olish osonroq va qiziqarliroq bo'lishi mumkin. Bu usullar, ularning o'rganish jarayonini qulay va samarali qiladi. Bundan tashqari, xotin-qizlar uchun o'qishga bag'ishlangan muhit juda muhimdir. O'qish uchun muxit, kitoblar, elektron kutubxonalar yoki akademik hamkorlar kabi manbalardan foydalanishlari kerak. O'qishga bag'ishlangan bu muhit, ularning motivatsiyasini oshiradi va o'rganish jarayonini osonlashtiradi.

Uzoq muddatli yutuqlarga erishish uchun xotin-qizlarning sabr va matonati juda muhimdir. Ilm-fan sohasida rivojlanish va yutuqlarga erishish albatta vaqt talab etadi. Ular o'qish va tushunchalarni o'rganishda va masalalarni tahlil qilishda dastlabki natijalarni kutishlari kerak. Sabr ularni ilm sohasidagi maqsadlariga erishishga yordam beradi. Ayollarning ilm-fan sohasidagi yutuqlariga erishishda, ularning motivatsiyasi, o'rganish usullari, va o'qishga qiziqishi juda muhimdir. Bu omillar, ularni ilmga bo'lgan ishonchga mashg'ul qiladi va ularning o'zlarini rivojlantirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugungi kunda O'zbekiston sharoitida ayollarning o'z bilim va imkoniyatlarini namoyish etishi, sohadagi samarali mehnati uchun sharoitlar yaratilgan. Iqtidorli yurtdoshlar barcha mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlash bilan ta'minlanadi, chunki bilimli ayol har qanday jamiyatning kuchli manbai hisoblanadi. Ilm-fan bilan shug'ullanuvchi inson esa nafaqat o'z hayotini bag'ishlaydigan sohani, balki butun mamlakatni rivojlantirishga ham sezilarli hissa qo'shadi. Zero, davlat rahbari aytganidek, zamonaviy bilimga ega, iste'dodli, yetakchilik fazilatlarini, fidokorona ayollar xalqimizning oltin fondi hisoblanadi [1]. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tizimida 4760 nafar xodim ishlaydi, shundan 1905 nafari ayollardir. Jami 2146 tadqiqotchidan 695 nafari ayollar, jumladan, 7 nafar akademik, 90 nafar fan doktori va 250 nafar fan nomzodlari bor [1].

Parlament yuqori palatasi raisi Tanzila Narbayeva O'zbekiston tarixida ilk bor milliy parlamentdagi ayollar soni 32% darajaga yetgani, mamlakat ushbu ko'rsatkich bo'yicha 190 davlat orasidan 37-o'ringa turganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, siyosiy partiyalarda ayollarning ulushi 44 foizga, oliy o'quv yurtlarida - 40%, tadbirkorlikda - 35 foizga yetgan. Ayollar axborot-kommunikatsiya, innovatsiya, energetika va muhandislik sohalariga keng jalb etilgan [2]. Uning ta'kidlashicha, o'zbek ma'muriyati xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish va kengaytirish sohasida 20 ga yaqin qonunosti hujjatlarini qabul qilgan, 2030 yilgacha bo'lgan davr uchun gender tenglikka erishish strategiyasini ishlab chiqqan, shuningdek, barcha yangi qonun loyihalari gender nuqtai nazaridan tahlil qilinadigan maxsus tartibni joriy etgan [2].

Ayniqsa, gender kvotasining izchil qo'llanilishi 2019 yilgi parlament saylovlarida ijobiy natijalar berdi. O'zbekiston tarixida ilk bor saylangan deputatlar umumiy sonining 32 foizi, Senat a'zolarining 25 foizi Qonunchilik palatasiga saylandi. Milliy parlamentdagi ayollar soni BMT tavsiyalarida belgilangan darajaga yetdi [2].

O'zbekistonning bir nechta statistika mavjud: ayollar umumiy ish bilan band aholining 45,4% ni tashkil etadi (2012), ammo, qoida tariqasida, ular sog'liqni saqlash va ta'lim kabi kam haq to'lanadigan sohalarda ishlaydi (mos ravishda ushbu sohalardagi xodimlar umumiy sonining 76,2% va 68,4%). Talabalar umumiy sonining 36,5 foizi, fan nomzodlarining 27,8 foizi va fan doktorlarining 18,6% ayollardir. Kam sonli ayollar qurilish (9,2 foiz), transport va kommunikatsiya (12,2 foiz) va ishlab chiqarish (39,3 foiz) kabi yuqori ish haqi to'lanadigan sanoat tarmoqlarida ko'rsatilgan. Natijada ayollar erkaklarga nisbatan 30-40% kam maosh oladi [3]. Qirg'izistonda tadqiqotchi mutaxassislar sonining gender nisbati odatda erkaklar foydasiga (51,9%); Shifokorlar va nomzodlar orasida ayollar ulushi mos ravishda 15,4 foiz va 42,8 foizni tashkil etadi. Falsafa doktori (PhD) ga ega ayollarning tibbiyot (21,5%) va gumanitar fanlar (491-23,8%) ulushi yuqori. Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasiga ega bo'lgan ayollarning haddan tashqari ko'pchiligi tibbiy (57,6%), ijtimoiy (55,2%) va tabiiy fanlar (46%). [3] 2010-yilda Turkmanistonda ayollarning bilim olishdagi ulushi 64%, ilmiy va ilmiy

xizmatlarda – 48,5%. [3] 2012-yilda Tojikistonda tadqiqotchi mutaxassislarning 75,8% (1676 kishi) ayollar, ta'lim sohasida ish bilan band bo'lganlarning 44,8% ni tashkil etgan. Ayni paytda statistik ma'lumotlarga ko'ra, barcha darajalarda 1 940 481 nafar o'g'il-qiz ta'lim olmoqda, shundan 889 ming 744 nafari qizlar (45,8 foiz). [3]

NATIJALAR

Axborot texnologiyalari (IT) sanoati sohasining turli yo'nalishlariga ayollar sezilarli hissa qo'shdi. Masalan, "dasturlashning buvisi" nomi bilan tanilgan Greys Xopper kompyuter texnologiyalarini rivojlantirish va birinchi kompyuter dasturlash tillarini yaratishga sezilarli hissa qo'shdi. Uning merosi davom etmoqda va IT-dagi ayollarni ilhomlantirishda davom etmoqda.

So'nggi o'n yilliklarda texnologiya kompaniyalarida yuqori lavozimlarda ayollar soni ko'payib, o'zlarining muvaffaqiyatli startaplariga asos solindi, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik va IT-ning boshqa sohalarida innovatsiyalar o'tkazildi. Bu sohaga misollardan biri Yahoo sobiq rahbari va Googlening birinchi muhandislaridan biri Marissa Mayerdir. Uning faoliyati muhim o'rinlarni egalladi va rahbarligi internet texnologiyalari sohasida bir qator yangiliklarga olib keldi.

Yana bir misol: Facebookning bosh operatori va "Lean In: Women, Work, and The Will to Lead (Oldinga siljish: ayollar, ish va yetakchilikka intilish)" nomli kitob muallifi Sheryl Sandberg ayollarni biznes va jamiyatda yetakchi o'rinlarni egallashga qo'llab-quvvatlash va ilhomlantirish uchun ayollarning martaba ko'tarilishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan gender stereotiplarini yengib o'tishni, shuningdek, muvaffaqiyatga intilayotgan ayollar uchun qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish kabi tashabbusni ilgari surdi. U texnologiya sohasidagi ayollarning vakilligi va rahbariyatini oshirishning kuchli tarafdori. Sheril Sandbergning tanilishi Internet va ijtimoiy tarmoqlar bilan uzviy bog'liqdir. Aynan Mark Tsukerberg uni payqab qoldi va uni shaxsan Facebook-da ishlashga taklif qildi. Sandberg reklama xizmatlarini muvaffaqiyatli boshqargan va kompaniya faoliyatining ba'zi moliyaviy jihatlari uchun mas'ul bo'lgan. Uning kelishi bilan Facebook daromadlari keskin o'sishni boshladi: har yili deyarli 100%.

Ayollar sezilarli hissa qo'shadigan sohalardan biri kompyuter ilmidir. Ular yangi algoritmlarni ishlab chiqish, ma'lumotlarni qayta ishlash usullari, zamonaviy dasturiy echimlarni yaratish bilan shug'ullanadi. Masalan, AQShda kompyuter fanlari doktori ilmiy darajasini olgan birinchi ayol Francez Allenning faoliyati, kompilyatorlar va dasturlash tillarini rivojlantirishga qo'shgan hissalar. Yana bir muhim soha – kiberxavfsizlik. Ayollar axborot tizimlari xavfsizligini ta'minlash va kiberhujumlardan himoyalani uchun harakat qiladi. Masalan, Debora Sanders kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassis sifatida tanilgan va o'zining axborot texnologiyalari xavfsizligi kompaniyasiga asos slogan.

Ayollar muvaffaqiyatga erishayotgan yana bir soha sun'iy intellekt (artificial intelligence - AI)dir. Ular turli dasturlarining asosiga aylanadigan mashina o'rganish algoritmlari, neyron tarmoqlar va boshqa texnologiyalarni yaratish bilan shug'ullanadilar. Masalan, SenseTime asoschisi Fey Fey Li AI yordamida tasvirni tanib olish va katta ma'lumotlarni qayta ishlash sohasidagi yetakchilardan biriga aylandi. Fey-Fey Li - sun'iy intellekt, mashinani o'rganish va kognitiv neyrofanini faol o'rganadi. Shuningdek, u Stenford sun'iy intellekt instituti direktori va Google vitse-prezidenti.

Ayollar sezilarli yutuqlarga erishayotgan muhim sohalardan yana biri – Internet of Things (IoT) texnologiyalaridir. Ular har kuni kundalik hayotimizda tobora ko'proq talabga ega bo'lib borayotgan zamonaviy qurilmalar, sensorlar va aqlli uy tizimlarini yaratish bilan shug'ullanmoqda. Bunga misol tariqasida o'yin robotlari va ta'lim texnologiyasini ishlab chiqadigan Sphero kompaniyasining asoschisi Lindsy Teachning faoliyati misol bo'ladi. Yana bir muhim jihat – ayollarning dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va veb-saytlarni ishlab chiqishdagi ishtiroki. Ular hayotimizni yaxshilaydigan, texnika bilan yaxshiroq tajriba beradigan zamonaviy ilovalar, veb-saytlar va xizmatlarni yaratadilar. Masalan, Adishi Banerjee, Fiverning hammuassisi va bosh direktori, masofadan turib ishlaydigan platforma va freelancing xizmatlarini yaratdi.

Bu misollar ayollarning ilmiy sohadagi ko'plab yutuqlarining kichik bir qismi, xolos. Ularning sa'y-harakatlari va iste'dodi insoniyat rivojiga bebaho hissa qo'shadi va ilmiy tadqiqotchilarning kelajak avlodlariga o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Barcha uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash va dunyo ilm-fanida yangi yuksakliklarga erishish maqsadida ayollarni ilm-fan sohasida tan olish va qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, ayollar axborot texnologiyalarining turli sohalarda o'z iste'dod va tajribalarini namoyish etishda davom etmoqdalar. Ularning bu soha rivojiga qo'shgan hissasi nafaqat soha, balki butun jamiyat uchun ham muhimdir.

MUHOKAMA

Raqamlashtirish jarayonida qaysi professional sohalarda ayollar yanada muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin? Keling, bir necha misollarni ko'rib chiqaylik.

Kaliforniya universiteti psixologiya professori [Gina Twenge](#) tomonidan yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar bo'yicha hozirgi o'smirlarda 50% hollarda depressiv buzilish kuzatiladi. So'nggi bir necha yil mobaynida axborot yuklamasi darajasi bir necha marta oshdi. Professor zamonaviy odamlarning psixologik holati bilan gadjetlar, elektron qurilmalar, xususan smartfonlarning rivojlanishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni isbotlovchi bir qator o'xshashliklarni chizdi. Shu munosabat bilan, hozirda psixologik yordam ko'rsatuvchi ko'plab tashkilotlar yangi yo'nalish - virtual psixologiyani joriy etmoqda. Virtual olam subyektlarining o'zaro ta'siri va ularning kiber fazo obyektlariga bog'liqligini o'rganadi. Masalan, Grodno davlat tibbiyot universitetidan psixolog Olesya Bortash allaqachon o'smirlar orasida Internetga qaramlikni davolash uchun bepul xizmatlarni taqdim etadi. Yaqin kelajakda "virtual" psixologlarga - raqamlashtirish oqibatlarini bartaraf etadigan mutaxassislariga talab paydo bo'ladi, deb ishonish uchun asoslar mavjud.

Statistika ma'lumotlariga ko'ra, hozirda dasturlash sohasidagi mutaxassislarning 92 foizi erkaklardir. Biroq, tez-tez ayollar dasturchi sifatida yollanmoqda. Xususan, Facebookda IT-texnologiyalar sohasidagi xodimlarning 17 foizi ayollardir. Bundan tashqari, dasturlash masofadan turib ishlash imkonini beradi. Bu esa dasturchi kasbiga ayollarni yanada jalb qiladi. 3D texnologiyasi sohasining eng qudratli ayollaridan biri Bafsheba Grossman zargarlik buyumlarida metall 3D bosib chiqarish imkoniyatlarini o'rgangan va noyob mahsulotlarni yaratgan birinchi rassom-dizaynerdir. Dizayn sohasining raqamlashtirilishi bu sohaning kelajagidir. Eng katta muvaffaqiyat va foydani ushbu sohada qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar bo'yicha malakali mutaxassislar oladilar.

Buxgalterlik kasbi allaqachon "hisob-kitob platformalari operatori" ga aylantirilmoqda va ayollar bundan unumli foydalanmoqdalar. 2017-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy

platformalaridagi do'konlarning yarmidan ko'pi ayollarga tegishli bo'lib, ulardagi operatsiyalar hajmi global elektron tijorat bozoridagi barcha operatsiyalarning 46% ni tashkil etdi. Shu munosabat bilan, o'z do'konlari egalarining raqamlashtirish vaqti yuqori, chunki, mutaxassislarining fikriga ko'ra, [2024 yilga kelib](#), "an'anaviy" savdo platformalarining foyda hajmi sezilarli darajada kamroq bo'ladi. raqamlidan ko'ra.

Bu albatta yaqin kelajakda transformatsiyadan o'tadigan professional sohalarning to'liq ro'yxati emas. Ushbu jarayonning bir qismiga aylanishi mumkin bo'lgan mutaxassislar talabga ega bo'ladilar.

XULOSA

Ayollarning axborot texnologiyalari sohasidagi yutuqlari ushbu soha rivojining muhim tarkibiy qismi bo'lib qolmoqda. Ular yangi texnologiyalarni joriy etish, innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratish, IT-mutaxassislarining kelgusi avlodlari ta'lim va ilhomi bilan faol shug'ullanmoqdalar. Bu sohadagi ko'plab ayol rahbarlar yosh qizlar uchun ilhom manbaiga aylanadi, ular ham texnologiya sohasida muvaffaqiyatga erisha olishini ko'rsatmoqda. Ularning iste'dodi, g'ayrat-shijoati va bag'rikengligi maqtovga sazovor bo'lib, axborot texnologiyalari sohasidagi xilma-xillik innovatsiyalar va taraqqiyotning asosiy omili ekanligini tasdiqlaydi. Axborot texnologiyalari sohasining davom etayotgan muvaffaqiyati va o'sishini ta'minlash uchun ayollarning ushbu sohadagi yutuqlarini qo'llab-quvvatlash va inobatga olishni davom ettirish, ularning kasbiy rivojlanishi uchun sharoitlar yaratish va ayollarni texnologiyalarning turli sohalariga jalb etishni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega. Faqat shu yo'l bilan biz texnologiya sohasining innovatsion rivojlanishini ta'minlash, yanada adolatli va adolatli jamiyatni yaratish imkoniyatiga ega bo'lamiz.

Ayollarning ilm-fan sohasidagi yutuqlari faqat yuqorida aytib o'tilgan ixtisosliklar bilan cheklanib qolmaydi. Ekologiya, astronomiya, psixologiya, sotsiologiya va boshqalar kabi boshqa ko'plab fanlarda ham ayollar muhim kashfiyotlar, yangiliklar qilmoqdalar.

Адабиётлар руйхати:

1. Shoaliyeva, N. (2024). ILM-FAN VA TEXNALOGIYA RIVOJIDA AYOLLARNING O'RNI. In Oriental Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 24-32). OOO «SupportScience».
2. Касимова, А. А. (2024). РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 4(1), 164-175.
3. QURBONOVA, D. ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHDA XOTIN-QIZLARNING ROLI. Yangi hayot uchun, Yangi O'zbekiston uchun!
4. Gulsanam, E., & Ilxomjon, A. (2023). Zamonaviy axborot texnologiyalarining inson hayotidagi o'rni. Научный Фокус, 1(7), 777-779.
5. Касимова, А. А. (2023). Роль женщины в современной науке. Общество и инновации, 4(8/S), 226-233.
6. Qaxramon o'g'li, R. B. (2022, May). RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. In E Conference Zone (pp. 215-220).
7. Буренина, И. В., Гайфуллина, М. М., & Сайфуллина, С. Ф. (2018). Социально-экономические трансформации, связанные с реализацией проектов разработки и внедрения технологий Индустрии 4.0. Вестник евразийской науки, 10(5), 5.
8. Ногаева, А. М., Шупанова, Ж. М. (2016). Роль женщин в сфере образования, науки и обществе стран Центральной Азии.

9. Бровко, Н. А., & Борбугулов, М. У. (2015). Роль экономической интеграции в развитии науки. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий, (4 (16)), 25-27.
10. Насырова, Ф. Ю. (2007). Семинар " Роль женщин и перспективы научной этики и технологий". Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук, (3), 95-99.
11. Лихобабин, М. Ю. (2006). Гендерные детерминанты информационного общества. Автореф. дисс. канд. философ. наук.